

English version below

Alizar del Palacio de Curiel de Duero

[Anónimo](#)

Nº inventario: 49 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Arquitectura y elementos arquitectónicos](#)

Objeto: [Alizar](#)

Datación: ca. 1370-1400

Siglo: último cuarto del s.XIV

Contexto cultural / Estilo: Mudéjar

Dimensiones: 5.7 x 33.7 x 180.3 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Animales](#), [Escena cortesana](#), [Escena venatoria](#)

Procedencia: [Palacio de los Zúñiga](#) (Curiel de Duero, España)

Emplazamiento actual: [Williams College Museum of Art](#) (Williamstown, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: M.2019.7

Historia del objeto

Este fragmento de alizar procede de alguna de las techumbres de las estancias del Palacio de Curiel de Duero (Valladolid). Diego López de Estúñiga a finales del siglo XIV e inicios del siglo XV impulsó mejoras en el palacio e hizo que se colocasen yeserías y artesonados repletos de pinturas por las distintas dependencias del edificio (Lorenzo Arribas, 2004). En la segunda mitad del siglo XIX Curiel de Duero sufrió los efectos de la regresión demográfica y económica, por lo que muchas construcciones de la zona quedaron en un estado ruinoso (Olivera Arranz, 2002).

El palacio quedó en manos de la casa ducal de Osuna, pero en 1860 se vieron obligados a venderlo a causa de la quiebra de la casa de Osuna (Martínez Ruiz, 2008). Indalecio Martínez Alcubilla lo compró en 1862 y describió su decoración de la siguiente manera: "En el segundo cuerpo del edificio hay grandes salones con artesonados antiguos, y algunos de ellos tienen tabloncillos de pinturas en las escocías de los techos [...]" (Martínez Alcubilla, 1866). Pronto comenzó a desmontar y a vender los muebles de algunas estancias con la intención de que el Estado lo adquiriese todo. Sin embargo, la falta de respuesta hizo que Martínez Alcubilla vendiese el palacio en 1919 a Agustín Yagüe (Chinchilla, 1992). Este no dudó en dismantelar el resto de las estancias del palacio y lo anunció, incluso, en el periódico *El Norte de Castilla* (Martínez Ruiz, 2008). Los fragmentos de madera y los artesonados fueron comprados por el anticuario Lafora, quien consiguió colocarlos en el extranjero. Es probable que a partir de ese

momento fuesen a parar a la colección de [William Randolph Hearst](#) (San Simeón, California) y a otros coleccionistas norteamericanos (Martínez Ruiz, 2008). Por su parte, las columnas de piedra del patio fueron compradas por [José María de Palacio y Abárzuza, tercer conde de las Almenas](#) (Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, 2012).

En 2014 Alcalá Subastas subastó un lote de cinco aliceres que fueron comprados mediante el derecho de tanteo por el Estado español y se colocaron en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid). Respecto al alizar que se encuentra en el Williams College Museum of Art, este fue regalado al museo por Paul y Anima Katz en 2019.

Descripción

Los aliceres están decorados con pinturas de trazo grueso, donde predomina la línea por encima del color. Las tres escenas se compartimentan y se enmarcan. Estas aludían a un universo literario de fantasía donde aparecían bestias, escenas cortesanas y escenas venatorias.

Ubicaciones

- **2019**

MUSEO

[Williams College Museum of Art, Williamstown \(Estados Unidos\)](#)

- **finales de s.XX - 2019**

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección Paul Katz, Dayton \(Estados Unidos\)](#)

- **principios del s.XX - s.XX**

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Juan Lafora Calatayud, Madrid \(España\)](#)

- **ca. 1919 - primer cuarto del s.XX**

COLECCIÓN PRIVADA

[Agustín Yagüe, Curiel de Duero \(España\)](#)

- **ca. 1862 - ca. 1919**

COLECCIÓN PRIVADA

[Indalecio Martínez Alcubilla, Curiel de Duero \(España\)](#)

- **XVIII - ca. 1862**

COLECCIÓN PRIVADA

[Casa ducal de Osuna, Madrid \(España\)](#)

- **ca. 1370 - presentprincipios del s.XVIII**

PALACIO

[Palacio de los Zúñiga, Curiel de Duero \(España\)](#)

Bibliografía

- [CHINCHILLA GÓMEZ, Marina \(1992\): "Maderas mudéjares en el M.A.N. procedentes del Palacio-Fortaleza de Curiel de los Ajos \(Valladolid\)", Boletín del Museo Arqueológico Nacional.](#)
- [LORENZO ARRIBAS, Josemi \(2002\): "Los aliceres del Palacio de Curiel de los Ajos \(Valladolid\): iconografía del caballero medieval", en Pieza del mes. Ciclo 2003-2004. Las armas: defensa.](#)

[prestigio y poder. Boletín Arqueológico Nacional.](#)

- [MARTÍNEZ ALCUBILLA, Indalecio \(1866\): *Memoria histórico-descriptiva del antiguo palacio-fortaleza de Curiel*, Imprenta de Francisco Miguel Perillan, Valladolid.](#)
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca, pp. 319-324.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid.](#)
- [OLIVERA ARRANZ, María del Rosario \(2002\): "Curiel de Duero", en Enciclopedia del Románico en Castilla y León, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo, pp. 199-200.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Friezes of the Palace of Curiel de Duero

[Anónimo](#)

Inventory number: 49 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Architecture and architectural elements](#)

Object: [Alizar](#)

Date: ca. 1370-1400

Century: Last quarter of the 14th c.

Cultural context / Style: Mudejar

Dimensions: 2 1/4 " H x 13 1/4" W in

Material: [Wood](#)

Technique: [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Animales](#), [Escena cortesana](#), [Escena venatoria](#)

Provenance: [Zúñiga Palace](#) (Curiel de Duero, Spain)

Current location: [Williams College Museum of Art](#) (Williamstown, United States)

Inventory number in current collection: M.2019.7

Object History

This fragment of alizar originates from one of the roofs of the rooms in the Palace of Curiel de Duero (Valladolid). At the end of the 14th century and the beginning of the 15th century, Diego López de Estúñiga promoted improvements in the palace and commissioned the installation of plasterwork and coffered ceilings filled with paintings throughout the building's various rooms (Lorenzo Arribas, 2004). In the second half of the 19th century, Curiel de Duero suffered from demographic and economic decline, leading many buildings in the area to fall into a state of disrepair (Olivera Arranz, 2002).

The palace passed into the hands of the ducal house of Osuna, but in 1860, they were forced to sell it due to the bankruptcy they were facing (Martínez Ruiz, 2008). Indalecio Martínez Alcubilla purchased it in 1862 and described its decoration as follows: "On the second floor of the building, there are large halls with ancient coffered ceilings, some of which have painted planks in the soffits of the ceilings [...]" (Martínez Alcubilla, 1866). He soon began dismantling and selling the furniture from some rooms, intending for the State to purchase the entire property. However, the lack of response led Martínez Alcubilla to sell the palace in 1919 to Agustín Yagüe (Chinchilla, 1992). Yagüe did not hesitate to dismantle the remaining parts of the palace, even announcing

this in the newspaper *El Norte de Castilla* (Martínez Ruiz, 2008). The wooden fragments and coffered ceilings were purchased by the antiquarian Lafora, who succeeded in selling them abroad. It is likely that from this point, they entered the collection of William Randolph Hearst (San Simeon, California) and other American collectors (Martínez Ruiz, 2008). Meanwhile, the stone columns from the courtyard were purchased by José María de Palacio y Abárzuza, third Count of las Almenas (Merino de Cáceres and Martínez Ruiz, 2012).

In 2014, Alcalá Subastas auctioned a lot of five friezes, which were purchased by the Spanish State under the right of first refusal and placed in the National Archaeological Museum (Madrid). As for the frieze now housed in the Williams College Museum of Art, it was gifted to the museum by Paul and Anima Katz in 2019.

Description

The friezes are decorated with bold-line paintings, where linework takes precedence over colour. The three scenes are compartmentalised and framed. These scenes alluded to a literary fantasy universe, featuring beasts, courtly scenes, and hunting scenes.

Locations

- **2019**

MUSEUM

[Williams College Museum of Art, Williamstown \(United States\)](#)

- **XX - 2019**

PRIVATE COLLECTION

[Paul Katz Collection, Dayton \(United States\)](#)

- **Early XX - XX**

DEALER/ANTIQUARIAN

[Juan Lafora Calatayud, Madrid \(Spain\)](#)

- **ca. 1919 - First quarter of the XX**

PRIVATE COLLECTION

[Agustín Yagüe, Curiel de Duero \(Spain\)](#)

- **ca. 1862 - ca. 1919**

PRIVATE COLLECTION

[Indalecio Martínez Alcubilla, Curiel de Duero \(Spain\)](#)

- **XVIII - ca. 1862**

PRIVATE COLLECTION

[Ducal House of Osuna, Madrid \(Spain\)](#)

- **ca. 1370 - present** Early XVIII

PALACE

[Zúñiga Palace, Curiel de Duero \(Spain\)](#)

Bibliography

- [CHINCHILLA GÓMEZ, Marina \(1992\): "Maderas mudéjares en el M.A.N. procedentes del Palacio-Fortaleza de Curiel de los Ajos \(Valladolid\)", Boletín del Museo Arqueológico Nacional.](#)

- [LORENZO ARRIBAS, Josemi \(2002\): "Los aliceres del Palacio de Curiel de los Ajos \(Valladolid\): iconografía del caballero medieval", en Pieza del mes. Ciclo 2003-2004. Las armas: defensa, prestigio y poder, Boletín Arqueológico Nacional.](#)
- [MARTÍNEZ ALCUBILLA, Indalecio \(1866\): *Memoria histórico-descriptiva del antiguo palacio-fortaleza de Curiel*, Imprenta de Francisco Miguel Perillan, Valladolid.](#)
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca, pp. 319-324.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid.](#)
- [OLIVERA ARRANZ, María del Rosario \(2002\): "Curiel de Duero", en Enciclopedia del Románico en Castilla y León, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo, pp. 199-200.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Williams College Museum of Art](#), Williamstown

